

**TASVIRIY SAN'AT DARSLARINI KOMPETENSIYAVIY
YONDASHUV ASOSIDA TASHKIL ETISH ASOSLARI**

Isaqov Abduvohid Abduvahobovich,

Namangan davlat universiteti,
Tasviriy va amaliy san'at kafedrasida katta o'qituvchisi.

**ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ УРОКОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОГО ПОДХОДА**

Исаков Абдувохид Абдувахобович,

Старший преподаватель кафедры Изобразительного и Прикладного
искусства Наманганского государственного университета.

**PRINCIPLES OF ORGANIZING FINE ARTS LESSONS BASED ON A
COMPETENT APPROACH.**

Isakov Abduvokhid Abduvahobovich,

Senior teacher of the
Department of Fine and Applied Arts
Namangan State University.

Kirish.

XXI asrda axborot va kommunikatsion texnologiyalarning rivojlanishi barcha sohalarda bo'lgani kabi ta'lim tizimida, xususan tasviriy san'at fanini o'qitishda ham zamonaviy talablar asosida ta'lim sifatini yanada oshirishni taqozo qilmoqda.

Shu boisdan ham, mamlakatimizda tasviriy va amaliy san'atni yanada rivojlantirish, ta'lim jarayonida o'quvchilarda estetik tarbiya va yaratuvchanlik ko'nikmalarini shakllantirish samaradorligini oshirish bo'yicha ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Jumaladan, Tasviriy va amaliy san'at sohasida milliy merosimizni

tiklash, Kamoliddin Behzodning boy ijodiy merosini xalqimizga to'la yetkazish, soha rivojiga katta hissa qo'shgan atoqli rassom va xalq ustalari xotirasini abadiylashtirish, ijodiy yo'nalishda oliy o'quv yurtidan keyingi ta'limni tashkil etish, kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish hamda mamlakatimizda tasviriy va amaliy san'at hamda dizayn sohasi samaradorligini yanada oshirish maqsadida 2020 yilning 21 aprel sanasida PQ-4688-sonli "Tasviriy va Amaliy san'at sohasi samaradorligini yanada oshirishga doir chora-tadbirlari to'g'risida"gi Prezident Qarori qabul qilindi. Unda, "Kamoliddin Behzod izdoshlari" miniatyura va xalq amaliy san'ati asarlari ijodiy tanlovi, Kamoliddin Behzod va uning izdoshlari asarlari, xattotlik san'ati namunalari, zamonaviy miniatyura asarlari ko'rgazmasi hamda ilmiy-amaliy konferensiyasining o'tkazilishi kabi ijodiy jarayonga oid amaliy ishlar bilan bir qatorda ta'lim jarayoniga bevosita bog'liq bo'lgan

- davlat oliy va professional ta'lim muassasalari, ixtisoslashtirilgan san'at va madaniyat maktablari hamda maktab-internatlari, bolalar musiqa va san'at maktablarining tasviriy va amaliy san'at, dizayn, san'atshunoslik hamda muzeyshunoslik yo'nalishlari bo'yicha pedagog va mutaxassis kadrlarni qayta tayyorlash hamda ularning malakasini oshirish;

-iqtidorli yosh professional san'at namoyondalarining bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishga yo'naltirilgan o'qitishning zamonaviy shakl va uslublari, samarali pedagogik texnologiyalar, elektron axborot resurslaridan keng foydalangan holda ta'lim jarayonining yuqori darajada olib borilishini ta'minlash;

-o'quv jarayoniga zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etishni hisobga olgan holda qayta tayyorlash va malaka oshirish kurslarining o'quv rejalari va dasturlarini tizimli ravishda takomillashtirish [1] kabi muhim vazifalar belgilab berildi.

Mazkur vazifalarni amalga oshirish jarayoni, shubhasiz, mamlakatimizda ta'sviriy san'at fanini o'qitish sifatini yanada oshirish hamda o'quvchilarda mazkur fan bo'yicha o'zlashtirgan bilimlaridan kundalik faoliyati davomida foylana olish osamaradorligini oshirish uchun o'qitishga nisbatan yangicha yondashuv zaruriyatini

yuzaga keltiradi. Buning uchun, tasviriy san'at fani uchun hukumat tomonidan huquqiy-me'yoriy hujjatlar va dasturlar orqali belgilab berilgan talablarni inobatga olgan holda, dars jarayonlarini nafaqat zamonaviy pedagogik texnologiyalar balki, axborot-kommunikatsion va raqamli texnologiyalardan samarali foydalangan holda tashkil etish lozim.

Tasviriy san'at darslarini tashkil etishning huquqiy-me'yoriy asoslari.

Bugungi kun Tasviriy san'at o'quv fani O'zbekiston Umumiy o'rta ta'lim tizimida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 6-apreldagi 187-sonli "Umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limining Davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida"gi qarori hamda 2020 yil 23 sentyabrdagi O'RQ-637-sonli "Ta'lim to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni asosida amalga oshiriladi.

Mazkur huquqiy-me'yoriy hujjatlarga asoslangan holda bugun mamlakatimizda kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan yangi Davlat ta'lim standartlari joriy etilganligini kuzatish mumkin. Unga asosan, Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida Tasviriy san'at fanini o'qitishning asosiy maqsadi o'quvchilarda tasviriy savodxonlikni rivojlantirish, badiiy tafakkurni yuksaltirish, estetik va emotsional sezgirlikni o'stirish orqali ijtimoiy hayotda zarur bo'lgan bilimlarni egallash, ulardan kundalik hayotida foydalanishga o'rgatishdan iboratligi hamda o'quvchilarda fan bo'yicha shakllantirilishi lozim bo'lgan kompetensiyalar belgilab berildi. [2]

Jumladan, umumiy o'rta ta'lim maktablarda tasviriy san'at fani quyidagi to'rt bosqichni o'z ichiga oladi(1-jadval):

1-jadval: Tasviriy san'at fanidan o'quvchilarni o'zlashtirishi lozim bo'lgan darajalari tasnifi:

Ta'lim bosqichi	Bitiruvchilar	Standart darajasi	Daraja nomlanishi
Umumiy o'rta ta'lim	Umumiy o'rta ta'lim maktablarining	A1	Tasviriy san'at o'quv fanini o'rganishning boshlang'ich darajasi

	boshlang'ich 4- sinf bitiruvchilari		
	Umumiy o'rta ta'lim maktablarining tasviriy san'at fani chuqur o'rganiladigan sinflar va ixtisoslashtirilgan maktablarning 4- sinf bitiruvchilari	A1+	Tasviriy san'at o'quv fanini o'rganishnin g kuchaytirilgan boshlang'ich darajasi
	Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 7- sinf bitiruvchilari	A2	Tasviriy san'at o'quv fanini o'rganishning tayanch darajasi
	Umumiy o'rta ta'lim maktablarining tasviriy san'at fanini chuqur o'rganiladigan sinflar va ixtisoslashtirilgan maktablarning 7- sinf bitiruvchilari	A2 +	Tasviriy san'at o'quv fanini o'rganishnin g kuchaytirilgan tayanch darajasi

Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida tasviriy san'at o'quv fanini o'qitishning asosiy vazifalari:

-tasviriy va amaliy san'at asarlarini, badiiy hunarmandchilikni, me'morchilik va dizayn san'atiga oid tarixiy namunalar hamda zamonaviy san'at asarlarini tahlil qilishga va amaliy faoliyatida qo'llashga o'rgatish;

-naturaning xarakterli jihatlarini ko'ra olishga, tahlil qilishga va tasvir yoki haykalni ishlash bosqichlarini ketma-ketlikda to'g'ri bajara olishga o'rgatish;

-texnika va texnologiyalarning takomillashib borishi asosida fanlar integratsiyasini hisobga olgan holda to'g'ri va ongli kasb tanlashga yo'naltirish;

-tayanch va fanga oid kompetensiyalarni shakllantirish hamda rivojlantirishdan iborat.

Mazkur vazifalardan kelib chiqib, tasviriy san'at o'quv fani bo'yicha umumiy o'rta ta'lim muassasalari har bir bosqich bitiruvchilariga nisbatan esa quyidagi malaka talablari qo'yiladi(2-jadval):

2-jadval: O'quvchilargda bosqichlar kesimida shakllanadigan kompetensiyalar tasnifi.

Naturaning xarakterli jihatlarini kuzatish, tahlil qilish va ifodalay olish kompetensiyasi	
A1	<ul style="list-style-type: none"> -naturaning shakli, hajmi, tuzilishini kuzata oladi; -sodda tasvir va haykallarni naturaning xarakterli jihatlarini asosida ishlay oladi; -naturaning xarakterli jihatlarini kuzata oladi, amaliy ishda tasvirlay oladi; -tasviriy san'atning tur va janrlarini biladi hamda farqlay oladi; -perspektiva qoidalarini amaliy ishda qo'llay oladi.
A1+	<ul style="list-style-type: none"> -naturaning shakli, hajmi, tuzilishini tahlil qila oladi; -tasvir va haykallarni naturaning xarakterli jihatlarini asosida ishlay oladi; -naturaning xarakterli jihatlarini kuzata oladi, tahlil qila oladi; amaliy ishda -tasvirlay oladi.

A2	<p>-naturaning xarakterli jihatlarini badiiy idrok etadi va ifodalay oladi;</p> <p>-tasvirlashda perspektivaning asosiy qonuniyatlarini qo‘llay oladi;</p> <p>-naturani tasvirlashda kompozitsiya qoidalariga amal qilgan holda tasvir ishlay oladi;</p> <p>-amaliy va tasviriy san’at turlarini farqlaydi, tahlil qila oladi va eskizini ishlay oladi;</p> <p>-O‘zbekiston hamda jahon tasviriy san’at asarlarini tahlil qila oladi;</p> <p>naturani tasvirlash va ishlashga ijodiy yondasha oladi.</p>
A2+	<p>-naturaning xarakterli jihatlarini badiiy idrok etadi va ifodalay oladi;</p> <p>-tasvirlashda perspektivaning qonuniyatlaridan foydalana oladi;</p> <p>-naturani tasvirlashda kompozitsiya qonun va qoidalaridan foydalana oladi;</p> <p>-O‘zbekiston va jahon tasviriy san’at asarlarini farqlaydi, idrok etadi va tahlil qila oladi;</p> <p>-tasviriy san’atning tur va janrlari asosida amaliy ish bajara oladi.</p>

Tasvir yoki haykalning bosqichlari ketma-ketligini to‘g‘ri bajarish kompetensiyasi

A1	<p>-ish joyini to‘g‘ri tashkil eta oladi;</p> <p>-tasvirni qog‘oz yuzasiga to‘g‘ri joylashtira oladi;</p> <p>-tasvirni ishlashda asosiy va hosila ranglarni to‘g‘ri qo‘llay oladi;</p> <p>-sodda naturalarning shakl tuzilishi, rangi, o‘lcham nisbatlari, fazoviy -holatini kuzatadi, tahlil qiladi, amaliy ishda tasvirlay oladi.</p>
A1+	<p>-qog‘oz, qalam va bo‘yoqlarning bir-biriga mosligini to‘g‘ri tanlay oladi;</p>

	<p>-turli ko‘rinishlar va holatlardagi chiziqni (shtrixni) chiza oladi;</p> <p>-sodda naturaning shakli, hajmi, tuzilishi, ishlashning o‘ziga xos muhim tomonlarini ko‘ra oladi va tasvirlash layoqatiga egallay oladi.</p>
A2	<p>-O‘zbekiston hamda jahon tasviriy san’at asarlarini biladi, tahlil qila oladi va undan ta’sirlana oladi;</p> <p>-tasviriy san’atning janrlari, oqim va yo‘nalishlarini farqlay oladi;</p> <p>-tasvir ishlash bosqichlariga amal qila oladi;</p> <p>-naturaning asosiy qismi va mayda bo‘laklarining o‘zaro mutanosibligini farqlay oladi;</p> <p>-tasvirlashda ishlatiladigan yordamchi chiziqlarni to‘g‘ri qo‘llay oladi;</p> <p>-tasvir ishlashda soya-yorug‘ qismlarini ajratadi, ish jarayonida qo‘llay oladi;</p> <p>-tasvir ishlash jarayonida asosiy va hosila ranglarni to‘g‘ri qo‘llay oladi;</p> <p>-plastilin yoki loy bilan ishlash bosqichlarini bajara oladi.</p>
A2+	<p>-O‘zbekiston hamda jahon tasviriy san’at asarlarini badiiy tahlil qiladi va asar xususiyatini mazmunan ifodalay oladi;</p> <p>-tasviriy san’at asarlarining ifodalilik vositalarini biladi va ularni amalda qo‘llay oladi;</p> <p>-amaliy san’atda rangshunoslik qoidalariga amal qila oladi;</p> <p>-maxsus material va ish quollaridan foydalana oladi.</p>

Umumiy o‘rta ta’lim maktablarida tasviriy san’at o‘quv predmetining maqsad va vazifalaridan kelib chiqqan va ta’limning davlat standartlariga asoslangan holda o‘quvchilarda yuqorida keltirib o‘tilgan malaka va ko‘nikmalarni shakllantirish sinflar kesimida quyidagi mazmunda amalga oshiriladi.

1. Borliqni idrok etish (1-4 sinflarda).
2. Badiiy qurish-yasash (1-4 sinflarda).

3. San'atshunoslik asoslari (5-7 sinflarda).
4. Naturaga qarab tasvirlash (1-7 sinflarda).
5. Kompozitsion faoliyat (1-7 sinflarda).

Mazkur yo'nalishlarda olib boriladigan ishlar o'quvchilarning yosh xususiyatlaridan kelib chiqib mavzularga oid malakalarni soddadan murakkabga tamoyili asosida shakllantirib boriladi. Mashg'ulotlar mazmininig sinflar kesimida takrorlanishi fan bo'yicha darslik yaratuvchilardan materialni muntazam va izchil bayon etish, mavzularni takrorlanmay, balki har bir alohida sinf o'quvchilarining yosh xususiyatlarini inobatga olgan holda chuqurlashtirib rejalashtirishni talab qiladi.

Tasviriy san'at darslarini tashkil etishga qo'yiladigan zamonaviy talablar.

Yurtboshimiz tashabbuslari bilan Yangi O'zbekistonni barpo etish sari qadam qo'yilayotgan bir davrda keng fikrlash doirasiga ega, bilimlarni chuqur egallagan, o'z sohasida yetuk va zamon talabiga javob bera oladigan shaxslarga bo'lgan etibor va talab ortib borayotgani, yana bir karra, modernizatsiyalangan ta'limni va sifatli tashkil etilgan ta'limni joriy etish masalasini ko'ndalang qilib qo'yadi. Shu sababli ham, bilimdon, tashabbuskor, jamiyatda faol va o'z mehnatida bilan dunyoni zabt eta oladigan shaxsni shakllantirish bugungi kun talabiga aylanib bormoqda. Hozirgi davr nuqtai nazaridan kelib chiqib bunday talablarga javob bera oladigan va yuqorida sanab o'tilgan xususiyatlarni o'zida mujassamlashtirgan shaxsni shakllantirishda o'qituvchilarning quyidagi mezonlarni inobatga olgan holda o'quv mashg'ulotlarini tashkil etishi muhim ahamiyat kasb etadi:

- Darslarda zamonaviy va ilg'or ta'lim texnologiyalarini qo'llash;
- O'quv mashg'ulotlarini tashkil etishda raqamli texnologiyalardan unumli foydalanishni yo'lga qo'yish;
- Xalqaro tajribalarda yuqori samara bergan natijalarni mamlakatimiz ta'lim tizimiga moslashtirish va ularni amaliyotga tatbiq etish.

Tasviriy san'at fanini o'qitilishi ham umumiy o'rta ta'lim tizimida o'ziga xos ahamiyat kasb etib, ma'naviy sog'lom avlod tarbiyasi masalasini ijobiy hal etish hamda yoshlarda kasbiy ko'nikmalarini shakllantirishda keng imkoniyatlarga ega. Tasviriy

san'at darslarida san'at va san'atkor olami, san'atning ijtimoiy ahamiyati va xususiyati, uning tasviriy ifodaviy vositalarini o'rganib borish orqali o'quvchilarda atrof muhit, tasviriy, amaliy san'at va me'morchilikdagi go'zalliklarni ko'ra bilish, qadrlash va muhofaza qilishni o'rgatish amalga oshiriladi.

Shuning uchun, birinchidan, zamonaviy ta'lim tizimi "Tasviriy san'at" fani fani o'qituvchisidan shu fan mazmun-mohiyatining muhim-"hayotdan-san'at orqali-hayotga" prinsipiga tayanish [3], ya'ni o'quvchilarning shaxsiy-hayotiy tajribalariga tayangan holda, ularning kasbiy qiziqishlariga mos tarzda darslarni tashkil etishni taqozo qiladi. Hozirgi kun o'qituvchisi bolalar bilan ishlaganda o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini yanada samaraliroq rivojlanishiga yordam berishi, o'quvchilarning aqliy va amaliy malakalarini faollashtirishni ta'minlaydigan ta'lim usullari va metodlarini qo'llashga diqqatini qaratishi lozim. Buning uchun o'qituvchi ta'lim muassasasidagi shart-sharoitlar va o'z imkoniyatlaridan kengroq foydalanishi maqsadga muvofiq bo'ladi.

Shuningdek, har bir o'quvchining shaxsiy xususiyati, imkoniyatiga qarab ijodiy qobiliyati, ishtiyoqi, qiziqishini samarali rivojlantirish:

– yechimi aniq bo'lgan ijodiy vazifalar berish;

–amaliy mashg'ulotlar orqali o'quvchilardagi ijodiy qobiliyatlarni faollashtirish va yo'naltirish usullari bilan amalga oshirilishi mumkin. [4]

Umumta'lim maktablarida Tasviriy san'at fani uchun ajratilgan dars miqdori haftasiga 1 soatni tashkil etishi o'quvchida yetarli malaka hosil qilish uchun o'qituvchiga ikki karra mas'uliyat yuklaydi. Chunki, mavzuga ajratilgan soat va mazkur mavzuni to'liq o'zlashtirish uchun sarflanadigan vaqt bir-biridan farq qiladi. Misol uchun, qalamtasvirda natyurmort ishlashning qurish bosqichi uchun odatda 60-90 daqiqa ajratiladi[5]. Bu yerda natyurmortning 3-4 buyumdan iboratligini inobatga olinsa, 1 ta buyumni to'liq qurish uchun o'quvchidan 15-20 daqiqa vaqt talab etiladi. Umumta'lim maktablarida esa qurishga doir malakalarni shakllantirish uchun, 1-sinflar misolida, "Bayroqcha rasmini ishlash", "Soat rasmini ishlash", "Barg rasmini ishlash" kabi bir nechta mavzular berilgan bo'lib[6] ularning har biriga 45 daqiqadan

vaqt ajratilgan. An'anaviy darslarda bitta mavzu uchun ajratilgan 45 daqiqaning 5 daqiqasi darsning tayyorgarlik va kirish qismi, 10 daqiqasi o'qituvchi tomonidan bajarish qoidalarini tushuntirishga, 15-20 daqiqasi amalda bajarishga hamda 5 daqiqasi darsning yakuniy qismiga ajratilsa, qolgan 10 daqiqada ishni tugallashni to'raligicha o'zlashtirish o'quvchida qiyinchilik tug'dirishini anglash mumkin bo'ladi. Bu esa, o'qituvchidan mavzu haqidagi bilim va malakalarni hosil qilish, ishning mohiyatini anglashlarida ko'maklashish uchun kreativ yondashuv, to'g'ri rejalashtira olish hamda vaqtdan unumli foydalanishni, o'quvchilarda kerakli tajribalarni hosil qila olishni talab etadi.

Tasviriy san'at ko'pincha hissiy, shaxsiy va sub'ektiv muammolar bilan bog'liq bo'lib, u nafaqat aniq va aniq bilimlar asosida, balki tajribaviy bilimlar asosida ham ishlaydi. Tasviriy san'atdagi tajribalar jarayon ishtirokchilarida estetikani shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi va ana shu estetik tajriba natijasida hosil bo'lgan bilim har doim tartibli bo'ladi hamda mustahkam bilimni hosil qiladi[7].

Shu o'rinda, tasviriy san'atni o'qitish borasida XX asrda shakllangan va ayni paytda O'zbekiston ta'lim tizimida keng qo'llanilayotgan o'qitish uslublaridan ko'ra, ayni paytda jahon tajribasida qo'llanilayotgan va o'zining ijobiy samarasini bergan "Tajribaga asoslangan ta'lim (Experiential learning)"[8], "Loyiha uslubi (Project Method)"[9] kabi uslublarni o'zlashtirish va ulardan foydalanish ham bugungi kunning muhim masalalaridan biridir.

Ikkinchidan, "Tasviriy san'at" fani bo'yicha mashg'ulotlar nafaqat qo'l mehnatiga asoslangan rangtasvir, haykaltaroshlik, grafika asoslarini amalda bajara olish, xalq amaliy san'ati va hunarmandchilikning har xil turlari bilan tanishishni, balki zamonaviy axborot texnologiyalari borasidagi bilimlarni talab qiluvchi dizayn, arxitektura kabi sohalarga oid bilimlarni ham o'z ichiga oladi. Shu o'rinda, zamonaviy dizayn va arxitektura haqidagi bilim va malakalarni takomillashtirish jarayonida raqamli texnologiyalar, xususan axborot kommunikatsion texnologiyalari va grafik ilovalarning ahamiyati katta.

Axborot-kommunikatsion texnologiyalar yordamida yaratiladigan multimediali formatdagi materiallar o'zining tasvirlarni aniq taqdim qilish, ma'lumotlarni yanada chuqurroq anglash uchun maxsus effektlarni yarata olish hamda tkeng ko'lamli vizual ma'lumotlar taqdim eta olish imkoniyalari bilan ta'lim sohasida beqiyos salohiyatga ega.[10]

O'qituvchuning mazkur raqamli texnologiyalar borasidagi savodxonligi uning darslarni tashkil etishi, ma'lumotlarni tez va sifatli yetkazib berishi hamda o'quvchilarda ham zamonaviy bilimlarni shakllantirishida alohida o'ringa ega. Zamonaviy o'qituvchiga ensiklopedik xotiraga ega bo'lish katta ahamiyat kasb etmaydi (bu xususiyat afsuski, odamlarning kamchilik foiziga tegishli xolos), - bugungi kunda har bir inson har qanday daqiqada Internet tufayli dunyoning barcha badiiy meroslaridan foydalanish imkoniyatiga ega.[11]

Kompyuter bilan ishlay olish o'quv jarayonining har ikki sub'ekti faolligini oshiradi, o'quv jarayonini individuallashtirishga olib boradi, o'quvchi shaxsining rivojlanishi rag'batlantiriladi - uning qarorlari mustaqilligi, tashabbusi, vazifalarni aniq bajarishga bo'lgan talablar ortadi, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida mavzuni o'zlashtirish bo'yicha qaytar aloqa sezilarli darajada oshadi. Bular-pedagogik faoliyat uchun muhim xususiyatlardir va rassom-o'qituvchi faoliyatida aks etishi lozim.

Masalaning pedagogik tomoniga e'tibor qaratadigan bo'lsak, shuni ta'kidlash kerakki, kompyuter texnologiyalarini joriy etish ta'limning asosiy tamoyillari – ko'rgazmalilik va qulaylik tamoyillarini amalga oshirishga yordam beradi. Ta'lim jarayonida qo'llanmalarni (elektron yoki bosma) ishlatish, shuningdek ularni mustaqil ravishda ishlab chiqarish va har xil turdagi pedagogik ehtiyojlar uchun ko'rgazmali material tayyorlash imkoniyatlari raqamli texnologiyalar asosida amalga oshiriladi. Kompyuter texnologiyalari sohasida mahorat va bilimlarga ega bo'lgan rassom-o'qituvchi talabalarning turli yosh guruhlarida nazariy va amaliy bilimlar blokini o'zlashtirish jarayonini sezilarli darajada yengillashtirishi va tezlashtirishi, shuningdek o'rganilayotgan ma'lumotlarni taqdim etish uslubini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin.[12]

Uchinchidan, zamonaviy maktabni tasviriy san'at xonasisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Bu xona - estetik tarbiya, jahon badiiy madaniyatini o'rganish, maktabning dekorativ-estetik muhitini tashkil etish bo'yicha ishlarning markazi hisoblanadi. Shining uchun, fan bo'yicha belgilangan vazifalarni amalga oshirish va darslarni samarali tashkil etishda tasviriy san'at xonasi va jihozlarning ahamiyati katta. Tasviriy san'at xonasi birinchi navbatda sanitar-gigienik talablarga javob berishi, o'quv jarayoni uchun sharoit va texnik jihozlar bilan ta'minlangan bo'lishi kerak.

Xususan, ta'lim muassasasining ishlab chiqarish xonalari quyidagi sanitariya qoidalariga muvofiq saqlanishi lozim:

-xonalarning harorati, nisbiy namlik va havoning harakatlanish tezligi, ish joylaridagi ortiqcha issiqlik, bajarilayotgan ishning og'irlik darajasiga ko'ra toifasi yil mavsumi hisobga olingan holda belgilanishi;

-ishlab chiqarish, sanitariya-maishiy, xomashyo va tayyor mahsulotni saqlash xonalarining yorug'ligi QMQ 3.01.05-98 "Tabiiy va sun'iy yoritish. Loyihalashtirish me'yorlari"ga muvofiq bo'lishi hamda mehnat sharoitlarini yaratish uchun yetarli yorug'lik kuchini ta'minlashi;

-xonalarda yoritish asboblari chang to'planishiga imkoniyat bermaydigan konstruksiyaga ega bo'lishi, shuningdek singan taqdirda uning parchalari sochilib ketmasligi uchun yopiq bo'lishi kerak.

Shuningdek, Ta'lim muassasalarining xonalari va ish hududidagi harorati, nisbiy namlik, havoning harakatlanish tezligi va boshqalar GOST 12.1.005-88 "Ish hududining havosi. Umumiy sanitariya-gigiyenik talablari" ga muvofiq bo'lishi kerak. [13]

Tasviriy san'at xonalarini jihozlash bo'yicha ko'plab loyihalar mavjud. Unga qo'yiladigan asosiy talablar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Tasviriy san'at xonasi odatdagi sinfdan kattaroq yoki laboratoriya xonasi bo'lishi kerak. Unda, tasviriy san'at bo'yicha to'garak mashg'ulotlarini o'tkazish va bezatish ishlarini bajarish uchun, bajarilgan ishlar, qog'ozlar va bo'yoqlarni saqlash uchun ham maxsus joylar ajratilgan bo'lishi kerak.

2. Sinfda yoki yaqin atrofda suv ta'minoti mavjud bo'lishi kerak. Chunki ranglar bilan ishlash, kompozitsion faoliyat hamda modellashtirish ishlarini suvsiz bajarish mumkin emas.

3. Darslarni muvaffaqiyatli o'tkazish uchun zarur shart-sharoit:

- maxsus mebel va aksessuarlarning mavjudligi (to'liq hajmdagi stollar, ko'chma lampalar, burchak stendlari, har qanday burchak ostida o'rnatiladigan stolchalar, ochiladigan molbertlar, ko'rgazmali qurollar);

- texnik o'qitish vositalarining mavjudligi (epidiaskop, videoproektor, video-TV, interaktiv doska va boshqalar);

- ko'rgazmali material (natyurmortlar uchun uy-ro'zg'or buyumlarining tabiiy fondi, gipsli buyumlar - geometrik korpuslar, vazalar, rozetkalar va boshqalar);

- rassomlarning rasmlaridan reproduksiyalar,

- vizual savodxonlikning asosiy bo'limlari uchun badiiy va didaktik jadvallar (istiqlol asoslari, rangshunoslik, tabiatdan rasm chizish texnikasi va boshqalar);

- talabalarning eng yaxshi ishlarining tizimlashtirilgan namunalari bo'lishi maqsadga muvofiq.

4. Tasviriy san'at kabinetining bezatilishi - bu ko'chma ekspozitsiya uchun badiiy stendlar to'plami bilan amalga oshirilishi lozim. Stendlarda birinchi navbatda boshlang'ich tartib qoidalar, daraxt turlarining sxematik tasviri, inson qiyofasining nisbati, rangshunoslik masalalari va boshqalarni joylashtirishga ahamiyat berish kerak. Shuni esda tutish kerakki, keraksiz ma'lumotlar ta'lim sifatiga hissa qo'shmaydi.

5. Maxsus va uslubiy adabiyotlar, videofilmlar to'plamlari, kompakt-disklarning mavjudligi.

Umumiy holatda shuni aytish mumkinki, Tasviriy san'at kabinetini naturadan rasm chizish, badiiy hunarmandchilik darslarini o'tkazish, oddiy maketlarni loyihalash va ishlab chiqarish, san'at haqida suhbatlashish kabi dars turlari uchun o'quv qo'llanmalar va jihozlar bilan ta'minlangan bo'lishi kerak.

Xulosa.

XXI asrda raqamli texnologiyalarnig keng tarqalishi, ularning aholini barcha qatlamlariga yetib borishi ijtimoiy hayot, jumladan ta'lim tizimiga ham juda katta ijobiy ta'sirini ko'rsatdi. Bu esa o'z o'rnida o'qitishning pedagogik va axborot texnologiyalarini yanada rivojlantirish va bu orqali o'qitish samaradorligini oshirish masalalarini oldinga surmoqda.

Xususan, tasviriy san'at fanini o'qitish jarayoni ham bundan mustasno emas. Chunki, ta'lim sohasining bugungi kunda katta ahamiyat kasb etayotgani barobarida yangi o'qitish uslublarining vujudga kelayotgani, ayniqsa, mazkur uslublar "O'qitish" tamoyilidan "Ta'lim olish" tamoyiliga asoslangani va asosiy maqsadi o'quvchilarda fan bo'yicha olgan bilim, malaka va ko'nikmalarini hayotiy faoliyatlarida qo'llay olishlariga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. Tasviriy san'at fani o'quvchilarda nafaqat bilim balki, shaxsiy xususiyatlarni shakllantirishi, ijodiy jarayonlarni o'z ichiga olishi bilan maktabdagi ta'lim-tarbiya jarayonining uzviy va muhim qismi hisoblanadi. Shuningdek, raqamli texnologiyalarning rivojlanishi tasviriy san'at darslarida grafik ta'limga oid tushunchalarni o'quvchilarga yetkazish, tasviriy san'at tarixi va nazariyasiga oid bilimlar bilan yaqindan tanishtirish va kelgusi faoliyatda qo'llanishi katta ehtimol bilan kutilayotgan dizayn sohasiga oid malakaarni shakllantirish uchun ko'plab imkoniyatlarni taqdim etib kelmoqda.

Shuning uchun, tasviriy san'at fanini zamonaviy o'qitish jarayoni o'qituvchilarga yangi-o'quvchiga yo'naltirilgan o'qitish uslublari bilan tajribasini boyitib borish, dunyo miqyosida keng qo'llanilayotgan raqamli texnologiyalar bilan ishlashni o'zlashtirish, dizayn sohasida keng qo'llanilayotgan ilovalardan samarali foydalanish hamda darslarni mazmunli va sifatli tashkil etish uchun o'quv xonalarini zamon talablari darajasida jihozlash vazifalarini qo'ymoqda.

Shu o'rinda ta'kidlash joizki, mamlakatimiz hukumati tomonidan ta'limni, jumladan tasviriy san'at fanini o'qitish samaradorligini oshirish bo'yicha bir qator qaror va farmonlar ishlab chiqilayotganiga qaramay, ayrim jihatlar hali-hanuz e'tibor va islohotlarga muhtoj.

Jumladan, hozirgi zamonda tasviriy san'at fanini samarali o'qitish uchun ko'plab texnik jihozlar talab qilinsada, ayrim maktablar bunday texnologiyalar bilan ta'minlanmagan. Natijada, yangi pedagogic texnologiyalarni joriy etishda ham ayrim to'siqlar vujudga kelmoqda.

Eng asosiysi, tasviriy san'at xonasi va uning jihozlariga zamonaviy talablar ortib borishiga qaramay, tasviriy san'at darslari ko'plab umumta'lim maktablarida oddiy sinf xonalari va o'quv partalarida o'tkaziladi. Chunki, tasviriy san'at xonasini jihozlash va uning bezatilishi bo'yicha biror-bir huquqiy-me'yoriy hujjat mavjud emas. Bu esa, mazkur fanni o'qitish bo'yicha zamonaviy talablarga asoslangan holda hukumat darajasidagi loyihalarni amalga oshirish lozimligini bildiradi.

Foydaniilgan adabiyotlar

1. PQ-4688-sonli "Tasviriy va Amaliy san'at sohasi samaradorligini yanada oshirishga doir chora-tadbirlari to'g'risida"gi Prezident Qarori. 21.04.2020 y. <https://lex.uz/docs/-4795687>
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 6-apreldagi 187-son Umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limining Davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida"gi qarori. <https://lex.uz/docs/-3153714>
3. Б.Неменский. Почему предмет «Изобразительное искусство» нужен каждому школьнику. Онлайн статья. <https://mel.fm/pedagogika/2348179-drawing>.
4. Султанов Х. Э. Узлуксиз таълим тизимида ўқувчиларнинг ижодий қобилиятларини ривожлантириш (таълирий санъат дарслари мисолида) // Современное образование (Узбекистан). 2016. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/uzlaksiz-talim-tizimida-uvchilarning-izhodi-obiliyatlarini-rivozhlantirish-tasviriy-sanat-darslari-misolida>. Узлук
5. Boymetov B. Qalamtasvir, darslik //Musiq nashriyoti, Toshkent. – 2006.таъ
6. Hasanov R. Tasviriy san'at. Darslik. Gafur G'ulom nomidagi nashriyot matbaa uyi. 2019 yil.

7. Estelle Josephine Barrett. Experiential learning in practice as research: Context, method, knowledge. *Journal of Visual Art Practice*. Oktabr 2007.
8. Edstrom, Rachel Mejdrich, "Increasing Joy and Motivation Through Experiential Art Curriculum" (2016). *School of Education Student Capstone Theses and Dissertations*. 4229. https://digitalcommons.hamline.edu/hse_all/4229
9. Kampouropoulou Maria. The Use of Project Method in Teaching Arts — An Interdisciplinary the Use of Project Method in Teaching Arts, An Interdisciplinary Approach in High School. *Review of European Studies*; Vol. 7, No. 11; 2015. <http://www.ccsenet.org/journal/index.php/res/article/view/45681>
10. Захарченко И. Н. Цифровые презентации искусства в контексте мультимедийных экспозиций: проблемы восприятия //Вестник РГГУ. Серия: Литературоведение. Языкознание. Культурология. – 2017. – №. 6 (27).
11. Makovets L.A. Art pedagogy as a means of realizing personality in the educational space. *Sciences of Europe* # 29, 2018
12. Белиц-Гейман, Артем Павлович. Возможности компьютерных технологий в процессе обучения художественной, графической композиции. Диссертация. 2008
13. Ta'lim muassasalarining o'quv xonalarida mashg'ulotlar o'tkazishda mehnatni muhofaza qilish qoidalari. O'zbekiston Respublikasi mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirining 2013-yil 1-martdagi 14-B-son buyrug'iga ilova.